

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue III, March 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678 / Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

SA LIKOD NG AKING NATATANGING OBRA

Analiza E. Rivas

Student, Central Mindanao University
Region X

Sa bawat araw na dumarating patuloy akong dumadaing. Patuloy na hinaharap ang mundo nang mag-isa at walang kakampi. Bawat hakbang ay mabigat at bagsak ang mga balikat. Palaging nakayuko na tila nahihiyang makipagsapalaran. Naging mailap sa tao, ni hindi makatingin sa mata, ni hindi makausap.

Tila isang bulaklak na dati-rati ay puno ng sigla ngunit sa isang iglap ay biglang nanghina—bulaklak na biglang nawala ang halimuyak kaya binalewala na ng lahat. Tuluyan ng kinalimutan ng mga taong noo'y kasa-kasama sa bawat tagumpay na natamo. Ang mga taong pinagkatiwalaan at pinahalagahan ko nang lubos ngayo'y tuluyan ng lumayo. Kasama ko sila sa aking pag-angat ngunit iniwan nila ako sa aking pagbagsak at hinayaang magdusa.

Siguro'y ito na nga talaga ang kapalaran ko. Ang mamuhay nang mag-isa sa mundong ibabaw habang pasan ang mga suliraning kay hirap hanapan ng solusyon. Pakiramdam ko tuloy ako'y pinarusahan ng langit sa hindi malamang dahilan. Sapagkat sa bawat araw na dumarating palala nang palala ang lahat na tila ba ang daigdig ay aking pasan-pasan. Mga problema'y hindi matapos-tapos, hindi maubos-ubos kaya ngayo'y lalo akong nahihirapan.

Nakakapanibago ang manatili sa tahananang noo'y puno ng tawanan ngunit ngayo'y nababalot ng nakakabinging katahimikan. Ang kumain nang mag-isa sa hapag at walang mapagsabihan sa aking mga hinanakit sa buhay. Tila ang maging masaya ay bahagi na lamang ng mga hindi mallilimutang alaala. Wala ng puwang sa puso ko ang maging masaya, ngumiti at tumawa dahil pakiramdam ko nakatira ako sa ibang planeta. Walang nakakakita, walang pumapansin at walang nais makipag-usap.

Iba man sa klase ng buhay na aking nakagisnan ngunit kailangan kong tanggapin ang katotohanan na iba na ang buhay ko sa kasalukuyan. Mag-isa na lamang ako, wala ng natira kahit ni isa, kahit pamilya ko'y lumisan na. Sa bawat dantay ng sandali tanging pangungulila at hinagpis ang kasama ko sa tuwina. Kaya napakaraming bagay ang bumabagabag sa aking isipan. Ang lumalalang karamdaman, ang biglaang paglisan ng mga mahal ko sa buhay at ang gumuho na mga pangarap.

Pakiramdam ko'y sinaksak ako ng paulit-ulit sa mga kaganapang hindi ko inaasahang mangyari. Ngayo'y namimilipit sa sakit at ibig sumigaw ng pagkalakas-lakas

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT **Multidisciplinary e-Publication**

Volume IV, Issue III (March 2024)/ International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

sapagkat batid kong hindi na nila ako babalikan pang muli. Isigaw ang lahat ng hinanakit na sa matagal panahon ay nakakubli. Baka sakaling maibsan ang kirot sa dibdib, kirot na sa kailaliman ay nakabaon at nagmarka sa puso kong sawi. Habang patuloy na umaasa na balang araw ay maibabalik muli ang dating buhay na masaya kahit ako'y mag-isa na lamang na namumuhay.

Patuloy na tumatakbo ang oras at sa mabilis na pagpapalit ng taon lalong nagiging mahirap at komplikado ang lahat. Lalong lumalala ang panghuhusga ng madla at panghahamak ng iba. Itinuring na salot sa lipunan kahit wala naman akong ginawang kasalanan. Yinuyurakan ang pagkatao ko't unti-unti nilang dinudurog. Tila nabaon na sa limot ang aking mga nagawa para sa bayang sinilangan.

Nang dahil sa isang rebelasyon na nagpasindak sa lahat, naglaho ang aking mga pinaghirapan. Ang mga medalya, tropeo at karangalang nasungkit ko'y wala ng silbi. Bahagi na lamang ito ng mga masasayang alaala ng kahapon na malabo ng maibalik. Minsa'y napapaisip ako, tila ba ang tadhana sa akin ay napakalupit. Ang kaligayahan ko't mga pangarap sa buhay ay kanyang ipinagkait kaya ngayo'y abot-langit ang aking paghihinagpis.

Hindi ko lubos maisip na ang rebelasyong iyon ang magpapahinto sa biyahe ko tungo sa ruok ng tagumpay. Ang katuparan ng mga pangarap na nabuo noong bata pa lamang ako. Ang tagumpay na matagal ko ng inaasam-asam at pinagsikapang makamit ngunit biglang naglaho na parang bula. Mabigat sa kalooban at nakakapanghinayang ang biglaang pagbagsak. Mahirap ding tanggapin ang aking pag-iisa lalo na't nasanay akong nariyan sina ama at ina.

Tila isang ibon na nawalan ng pakpak kaya't bumagsak sa lupa mula sa mga alapaap. Ibong mataas na sana ang lipad ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay bumagsak at nahirapang ipagaspas muli ang mga pakpak. Nahihirapang bumangon mula sa pagkalugmok at magsimula muli ng panibagong yugto. Marahil sa kadahilanang may maraming balakid ang humihila sa akin pababa kaya ngayo'y nahihirapan akong tumayo sa sariling mga paa.

Masakit isipin na ang dating namamayagpag at pinupuri ngayon ay tuluyan ng fandalikuran ng mundo at nilayuan ng lahat. Ang dating may maraming kaibigan, ngayo'y nag-iisa at walang makausap. Ang dating maniningning na mga mata, ngayo'y laging nangingitim at namamaga. Ang dating masayahing dilag ngayon ay naging malungkutin at laging umiiyak. Tuluyan ng naglaho ang dating matatamis na ngiti na ipinupukol ng karamihan at napalitan ng inis, takot at pandidiri.

Samu't saring masasakit na salita ang aking naririnig mula sa madla na dati-rati ay aking mga taga-hanga. Mabigat man sa pakiramdam ngunit mas pinili ko na lamang na manahimik. Nakakababa ngunit wala akong lakas ng loob na harapin sila. Kaya ang lahat ng sakit ay sinasarili ko na lamang at nananatiling walang kibo. Tila nawalan ako ng kalayaan na mamuhay nang mapayapa sapagkat sa bawat araw na dumarating mas lalong tumitindi ang hirap na aking dinaranas.

Matagal na panahon na rin buhat nang naging masaya ako nang lubusan. Kaya ngayo'y nananabik pa rin ako sa buhay na masaya kasama ang mga taong mahal ko. Ang buhay na sa kasamaang palad ay sa panaginip na lamang mararanasan. Sapagkat ang dating mapayapa at masayang buhay na meron ako ay naglaho at nagbago sa isang iglap. Bagay na ikinalulungkot ko nang labis sapagkat kung alam ko lang sana na ganito ang mangyayari sinulit ko sana ang bawat sandali.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT **Multidisciplinary e-Publication**

Volume IV, Issue III (March 2024)/ International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Ngayo'y nais kong maglakbay at harapin ang mundo ng buong tapang. Ngunit tila ako'y wala pang sapat na lakas ng loob sapagkat hindi pa tuluyang nakalaya sa aking nakaraan. Nakaraang kay saya na ang sarap balik-balikan ngunit ngayo'y nananatili na lamang sa aking isipan. Ang nakaraan na naging sanhi kung bakit doble ang kalungkutan na aking nadarama. Hindi ko matanggap ang naging kapalaran ko, kaya ngayon ay maya't maya akong umiiyak at nilalakbay ang kahapon.

Pilit kong nilalaban ang sakit ngunit hindi ko magawa. Siguro'y dulot ng katotohanang sa nakaraa'y hindi ako makaalpas. Kaya sa halip na makipagsapalaran ay nagkukulong na lamang sa kwarto at naglalakbay gamit ang aking pluma at papel na siyang kasama ko mula pagkabata. Isinulat ko na lamang ang lahat ng hinanakit at damdaming hindi ko nakuhang ipahayag sa salita. Ang mga bagay na ibig kong iparating sa iba ngunit hindi ko naman magawa sapagkat lahat sila ay nandidiri at umiiwas sa akin.

Sa pluma at papel ko na lamang idinaan ang sakit at hirap na aking nararamdaman. Saksi ang dalawang ito sa aking pag-iyak at paghagulgol sa tuwina. Sa kanila ako dumadaing, umiiyak at nananaghoy. Ang emosyong pilit kong itinatago sa madla ay inilapat ko na lamang sa isang piyesa. Piyesa na kung pagmamasdan ay simple lang ngunit kung sisisirin ay matatanto ang tunay na kahulugan.

Batid kong ang bawat emosyong inilapat ko sa aking obra ay pinagtibay ng aking mga karanasan sa buhay. Karanasang hindi man maganda ngunit sa obra ko'y nagkaroon ng sigla. Ang pinangarap kong katapusan ay sa aking piyesa isinulat at ang bawat emosyon ay naging makabuluhan. Habang sa tunay na buhay ako ay nakikipaglaban sa sa isang karamdaman na naging sanhi ng biglaan nilang paglisan. Ang karamdamang naging dahilan kung bakit buhay ko'y nababalot ng kalungkutan.

Tangan ng bawat salita ang damdaming nais kong ipakita at ang paghihirap na aking dinaranas. Kasabay ng bawat paglapat ng tinta sa isang piraso ng papel ang pag-asang maibsan hanggang sa tuluyang maglaho ang sakit na aking nararamdaman. Ang paghilom ng mga sugat na dulot ng kanilang biglaang paglisan at pagbabagong hindi inaasahan. Ang pagwawakas ng kabiguang sinapit ng mga katulad kong nagdurusa sa isang karamdaman na kung tawagin ay HIV.

Ang sakit na HIV ay nagdudulot ng impeksyon sa aking katawan na kalimitang humahantong sa malalang karamdaman. Sakit na nagpapahina ng ng aking katawan kaya't sa samut saring sakit madalas akong dapuan. Ngunit ang mas masaklap ay wala pang gamot na talagang makakapagpagaling sa mga katulad kong may HIV, tanging mga pansamantalang lunas lamang. Natatakot ako ngunit kailangan kong gumising sa katotohanan na isa ako sa maraming Pilipino na may HIV. Mga taong nakikipaglaban sa kaaway na hindi nakikita't nahahawakan, sakit na nagdudulot ng malaking pinsala sa buong katawan at nagpapababa sa kakayahan ng taong makipag-ugnayan sa lipunan.

Madalas tuloy akong napapaisip kung saan ako nagkamali at nagkulang. Kung bakit sa dinami-dami ng mga tao sa mundo ako pa ang napiling dapuan nitong sakit at magdusa nang labis. Tila ba ang tadhana ay mapaglaro sapagkat kung sino pa ang nag-iingat at nagsusumikap ay siya pa ang tinatamaan ng malubhang karamdaman. Kung sino pa ang may maraming plano at pangarap sa buhay ay siya pa ang nagdurusa nang husto. Ngunit wala na akong magagawa kundi ang harapin at

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT *Multidisciplinary e-Publication*

Volume IV, Issue III (March 2024)/ International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

tanggapin na lamang ang naging kapalaran ko, kapalarang kay pait na hindi mawari kung kailan magwawakas.

Sa likod ng aking natatanging obra ay ang pakikipagbakkaban ko sa sakit na HIV pati na rin sa lungkot at pighati. Mga hamon na hanggang ngayon sa akin ay gumagapi. Ngunit kailangan kong tanggapin ang katotohanan na nang dahil sa sakit ko'y nagbago at finalikuran ako ng lahat. Isang karamdaman na hindi ko alam kung paano at saan ko nakuha sapagkat alam kong inalagaan ko naman nang husto ang aking sarili. Pansin din na habang tumatagal, unti-unting nanghihina ang aking katawan bagay na hindi ko mapipigilan at hinihintay na lamang ang oras ng aking paglisan.

Nais ko mang gumaling ngunit hindi ko mapigilang maduwag sa tuwing nakikita ko ang matatalim nilang mga tingin na tagos hanggang sa kaluluwa. Kaya sa halip na komunsulta sa doktor ay mas pinili ko na lamang na 'wag lumabas. Hindi pa ako handang harapin ang lahat at wala pa akong lakas ng loob na ipagtanggol ang sarili mula sa kanila. Kaya iginugol ko na lamang sa pagsusulat ng mga akda ang aking oras nang sa gayon ay malibang ko ang aking sarili. Nang dahil sa pagsusulat pakiramdam ko'y nagkakaroon pa rin ng saysay ang pananatili ko sa mundong ibabaw kahit mag-isa na lamang sa buhay.

Ibinuhos ko sa isang obra ang lahat ng sakit na nadarama at mga hinanakit sa buhay. Ibig kong makalaya sa realidad kahit sa maikling panahon man lang. Paulit-ulit kong binabalik-balikan ang aking masayang nakaraan at ang mga panahong wala itong sakit ko na humahadlang sa aking kaligayahan. Mga panahong tinitingala ako ng lahat na para bang isang bituin sa langit na kumikislap. Isang bituin na hinahangaan at maya't mayang tinititigan.

Habang hinihintay ko ang katapusan, sa huling pahina ng kuwento ng buhay ko ay patuloy akong lilikha ng mga katha. Sapagkat naniniwala ako na walang saysay ang bawat emosyon na hahayaang dumadaloy nang hindi isinusulat. Sa pagkakataong halos patayin ako ng lungkot ay sa papel ko na lamang inuukit ang bawat letra. Kasabay ng pag-asa na balang araw sa hinagpis ako ay tuluyan ng makalaya at ang karamdamang ito'y maglaho na sa aking katawan. Nais kong magsimula muli ng panibago at masayang buhay bago ako tuluyang maubusan ng oras, kaunting oras pa sana.

Mula sa aking mga karanasan sa buhay, napagtanto ko na kahit pantay tayo sa paningin ng Diyos nariyan pa rin ang hindi patas na pagtingin sa lipunan. Hindi biro ang buhay ng mga katulad ko na may HIV. Ang mga katulad ko na mag-isang sinasalubong ang sikat ng araw at hinaharap ang mundo. Walang karamay sa lumbay at walang kakampi sa tuwing inaapi.

Hindi na lingid sa aking kaalaman na madalas akong laman ng mga usap-usapan, iniwasan ng karamihan at pinandirihan na para bang ako'y isang ibon na mababa ang lipad. Kaagad nila akong hinusgahan nang dahil sa ako ay may HIV at sa halip na tulungan nila ako'y sila pa mismo ang nagpapalala ng kalagayan ko. Wala akong magawa kundi ang magbingi-bingihan at magbulag-bulagan upang itago ang tunay na nararamdaman. Sapagkat batid ko na magmumukha lamang akong mahina at kawawa kung iiyak ako sa kanilang harapan.

Mas pinili ko na manatiling tikom ang bibig at kunyari ay hindi apektado sa mga nangyayari. Sa harap nila'y matapang ako ngunit sa kaloob-looban ko'y umiiyak at nais ng sumuko. Hindi ko maitatangi na sa bawat araw na dumarating ramdam ko ang

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT **Multidisciplinary e-Publication**

Volume IV, Issue III (March 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

bigat, hirap at pangungulila. Lalo na sa tuwing sumasagi sa isipan ko ang nakaraan na puno ng saya. Ang panahon kung saan maayos pa ang takbo ng buhay ko at walang sakit na dinaramdam.

Hindi madali ang landas na finatahak ko ngayon sapagkat hindi ito ang buhay na pinangarap ko noon. Hindi ko ginustong magkaroon ng HIV at iwan ng mga taong mahal ko. Labag man sa kalooban ko'y wala akong magawa kundi tanggapin na lamang ang aking kapalaran. Ang kapalarang hindi ko matatakasan kaya mas pinili ko na lamang na magmukmok at labbayin ang mundo nang mag-isa gamit ang aking pluma at papel. Habang tahimik kong nilalabanan ang aking karamdaman at patuloy na umaasa na balang araw ay magkakaroon na ito ng lunas.

Humaharap man ako ngayon sa isang matinding pagsubok lalo na sa pakikipaglaban ko sa sakit na HIV. Ngunit pinipilit kong magpakatatag at humugot ng lakas mula sa mga akda na aking isinusulat. Tanging ang pluma at papel ang nagiging kaagapay ko sa labang ito. Ang naging sandalan ko mula noong ako'y musmos pa lamang at saksi sa mapapait na sandali ng aking buhay. Ang naging kasama ko sa mga oras ng kalungkutan at sa aking pag-iisa.

Ang pluma at papel na kahit sinubok at susubukin man ng panahon ay hindi mauubos. Patuloy na bubuo ng mga obrang tagos sa puso at magbibigay ng inspirasyon sa mga katulad ko na may iniindang sakit. Mga tulad kong mag-isa na lamang sa buhay at hindi tanggap ng lipunan. Hinuhusgahan, iniawasan at pinandirihan ng lahat. Hindi nila alam ang hirap na aking pinagdadaanan at ang sakit na aking nararamdaman.

Mahirap man ang aking pinagdadaanan ngayon ay patuloy akong susulat ng mga obrang nagmumula sa aking mga karanasan at sa malikhaing isipan. Mga obrang pinagyaman ng aking mga hindi malilimutang karanasan sa buhay at sa lipunang kinabibilangan. Nais kong magbigay ng inspirasyon sa mga taong may sakit na iniinda, sa mga taong biktima ng hindi pantay na pagtingin sa lipunan, sa mga taong nagdurusa at sa mga taong mag-isang hinaharap ang mundo. Ramdam ko rin ang hirap na pinagdadaanan nila kaya ibig kong tulungan silang tumayong muli mula sa pagkadapa, maging positibo sa buhay at harapin ang mundo ng buong tapang sa pamamagitan ng aking natatanging obra. Mga bagay na hindi ko nagawa para sa aking sarili.

Sa kabila ng kalungkutan ibig kong gumuhit ng mga matatamis na mga ngiti sa labi ng mga taong katulad kong nagdurusa. Hindi man naging maganda ang kalagayan ko ngayon ay nais kong ipadama sa madla lalo na sa mga taong gusto ng sumuko na habang may buhay may pag-asa. Ayokong matulad sila sa akin na naduwag at pilit tinatakasan ang mga problemang kinakaharap sa buhay. Kaya sa likod ng aking mga natatanging obra ang sakit at pangungulila na nadarama. Hindi biro ang mamuhay nang mag-isa at magkaroon ng HIV ngunit tuloy pa rin ang buhay sa tulong ng aking pluma at papel. Kahit hindi man ganoon karami ang sumusuporta sa aking piyesa, pluma'y patuloy pa ring uukit ng mga salita. Noon, ngayon at bukas, pluma at papel ko'y patuloy na lilikha ng mga natatanging obra.

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

WORLD EDUCATION CONNECT *Multidisciplinary e-Publication*

Volume IV, Issue III (March 2024)/ International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

DOI 10.5281/zenodo.10836753

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blesseddy M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.